

UMA ANÁLISE DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL ACERCA DA DISTINÇÃO ENTRE A CONDOTA DO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6576215

Autora:

Sthefane Mendes Oliveira

Orientador:

Profº Espª Patrick Fernando Carnie

RESUMO

Apesar dos avanços trazidos pela Lei 11.343/06, tal como a despenalização do usuário, constante em seu artigo 28, é inquestionável o fato de que existe imenso alvoroço em no que se refere aos critérios legais (quase todos subjetivos) para diferenciar entre a “circunstância de consumo” e a “circunstância de tráfico”. Assim, a presente pesquisa tem como propósito fundamental de estudo a distinção entre traficante de drogas e mero usuário, evidenciando a oscilação dos verbos que configuram o art. 28 e 33 da lei 11.343/06. A análise encontra sustentação em pesquisa bibliográfica, aplicando como parâmetro método analítico e descritivo. Avançando com estudo sobre as distinções atribuídas entre usuário e traficante no Brasil pela lei específica 11.343/06. Além disso, abordando o retrospecto jurisprudencial pátrio, expondo as polêmicas presentes nas decisões, provocadas pela obscuridade da lei. Serão utilizadas doutrinas e jurisprudências o propósito de

comparar o entendimento de autores renomados com as decisões dos magistrados. Para esse propósito, principia-se buscando uma definição daquilo classificado como drogas. Sequentemente, um contexto histórico, que descreva o caminho trilhado até a promulgação da Lei 11.343/06. Procura-se, através de uma análise nos ordenamentos jurídicos próprios, com também, na doutrina e jurisprudência, determinar de que forma o direito brasileiro distingue o usuário do traficante de drogas, e quais as implicações legais desses critérios, caso existentes.

Palavras-chave: Lei nº 11.343/2006; Drogas; Usuário e Traficante; Critérios Distintivos.

ABSTRACT

Despite the advances brought by Law 11.343/06, such as the decriminalization of the user, contained in its article 28, it is unquestionable the fact that there is an immense uproar regarding the legal criteria (almost all subjective) to differentiate between the "circumstances of consumption" and the "circumstances of trafficking". Thus, the present research has as its fundamental purpose of study the distinction between drug dealer and mere user, evidencing the oscillation of the verbs that configure art. 28 and 33 of Law 11,343/06. The analysis finds support in bibliographic research, applying the analytical and descriptive method as a parameter. Advancing with a study on the distinctions attributed between user and dealer in Brazil by the specific law 11.343/06. In addition, approaching the country's jurisprudential retrospect, exposing the controversies present in the decisions, caused by the obscurity of the law. Doctrines and jurisprudence will be used in order to compare the understanding of renowned authors with the decisions of the magistrates. For this purpose, we begin by seeking a definition of what is classified as drugs. Subsequently, a historical context, which describes the path taken until the enactment of Law 11.343/06. Through an analysis of their own legal systems, as well as doctrine and jurisprudence, it is sought to determine how Brazilian law distinguishes the user from the drug dealer, and what are the legal implications of these criteria, if any.

Keywords: Law nº 11.343/2006; drugs; User and Dealer; Distinctive Criteria.

INTRODUÇÃO

Coexistimos em um Estado Democrático de Direito e somos impelidos a nos submeter a princípios de criminalização das condutas. Assim, sempre que uma lei é criada ou é conservada em vigor, ela basicamente se submete aos princípios constitucionais e aos Princípios de Direitos Humanos, caso oposto constituirá uma norma inconstitucional (FONSECA; VIEIRA, 2017).

A legislação considera como crime o uso e comercialização de substâncias não permitidas, tratando de maneira desigual o usuário e o traficante, conseqüentemente temos duas condições, que necessitam ser distinguidas de forma clara (PEREIRA, 2020).

É indiscutível o fato de que existe amplo alvoroço em relação aos critérios legais (quase todos subjetivos) para distinguir entre a “circunstância de consumo” e a “circunstância de tráfico”, a despeito das melhorias trazidas pela Lei 11.343/06, a exemplo da despenalização do usuário, constante em seu artigo 28.

No que se refere a quem é enquadrado em qual categoria, a redação da Lei de Drogas recorre a critérios subjetivos, o que, na prática, deixa na responsabilidade de cada juiz perpetrar a justa deliberação.

Caracterizando aos olhos da lei vigente e da sociedade, o hodierno trabalho, exporá no âmbito conceitual, uma diferenciação entre as terminologias de “usuário” e “traficante”.

Insta mencionar, contudo, que mesmo confusa em sua interpretação, a atual legislação antidrogas vigente no Brasil é bastante rígida, com aplicação de duras sanções.

Em relação a quem é usuário e quem é traficante, será relevante considerar a apreciação da doutrina e da jurisprudência, isso para analisar como influenciam no instante de fundamentar a decisão.

A circunstância prática poderá continuamente nos surpreender com episódios difíceis, nos quais será complicado determinar com precisão se o sujeito portava a droga para consumo pessoal ou se almejava comercializá-la, por mais que se instituem critérios legais.

Devemos constituir fundamentos aptos a distinguir aquele que empreenda o crime de tráfico ilícito de drogas daquele que somente portava a substância para seu consumo pessoal.

É precisamente para impedir que os crimes de tráfico permaneçam sem punição, que tal distinção constituirá o objeto de estudo deste trabalho.

Deste modo, sobretudo no instante de aplicação dos dispositivos ao acontecimento real, cria duas condições distintas, que necessitam ser distinguidas de forma precisa. Como as penas são totalmente distintas, é fundamental que a aplicação aconteça de maneira límpida, por exemplo, para o uso de drogas a lei prevê tão-somente penas restritivas, ao passo que para o tráfico de drogas há a pena privativa de liberdade.

Em razão da ampla discrepância de tratamento entre o traficante e o usuário de drogas, justifica-se o estudo do tema em estima. Tanto é verídico que o crime de usuário de drogas não prevê pena privativa de liberdade. Dessa forma, para o adequado bom emprego do direito, é imprescindível compreender os critérios de distinção entre as modalidades (PEREIRA, 2020).

Como o tratamento dos sujeitos é distinto, o julgador usará de sua discricionariedade para distingui-los: ou é privado de sua liberdade sofrendo os rigores da Lei de Crimes Hediondos

antevisto na Constituição Federal, ou é deixado em liberdade, sofrendo somente pequeníssimas sanções.

Com embasamento na legislação e na visão dos Tribunais (Jurisprudências), o Juiz, averiguará também possíveis critérios para ajuda-lo na distinção dos mesmos.

Em sentença promulgada pelo juiz quando finalizada a instrução, poderá ocorrer a penalização do indivíduo consumidor de drogas pelo tráfico que é bem mais gravoso do que as penas fixadas ao usuário. Este tipo de acontecimento depende extremamente do entendimento do magistrado que não tem efetivo amparo da lei para que possa definir um quantum necessário e equitativo na prolação da sentença, tendo deste modo, para fundamentar o mérito de sua decisão, que buscar como fonte primordial a relação entre os fatos.

A pluralidade de verbos em seus tipos é uma das particularidades marcantes da legislação antidrogas, sendo que alguns deles são iguais na tipificação para porte de drogas (artigo 28, da Lei 11.343/06) e para tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06). Acoplado a isso, no que se refere a quantidade de drogas para a distinção entre traficante e usuário, esta lei não prevê critérios objetivos, abrindo deste modo, espaço para que os profissionais do judiciário desenvolvam seus próprios entendimentos acerca do assunto, podendo gerar deste modo uma aplicação seletiva pautada no preconceito socioeconômico, ou além disso, dar destinos diferentes a dois sujeitos com a mesma particularidade pessoal e de fato, abrindo margem para injustiças e inseguranças no meio jurídico-processual penal.

A pesquisa tem como objetivo geral, com embasamento na doutrina e jurisprudência, discorrer a respeito dos critérios empregados para diferenciar o tráfico de drogas da posse de drogas para uso pessoal.

Quanto aos objetivos específicos: conceituar drogas, no contexto da legislação pátria; definir o conceito de tráfico e uso segundo a doutrina e a jurisprudência; analisar os critérios de distinção adotados pela legislação vigente no crime de tráfico e uso de drogas; compreender os métodos utilizados pelo julgador para diferenciar usuário de traficante.

A metodologia empregada teve como parâmetro fontes documentais como legislação, jurisprudências contemporâneas dos tribunais de justiça estaduais e dos tribunais superiores que apresentam uma análise doutrinária jurisprudencial acerca da distinção entre a conduta do tráfico de drogas e posse de drogas para consumo pessoal, fontes secundárias alusivas ao tema apresentado, como livros, enciclopédias, dicionários jurídicos, monografias, disposições normativas, jornais e revistas especializadas em direito e artigos científicos.

Entende-se que apesar de determinadas condutas serem idênticas para o usuário e traficante, o elemento diferenciador fundamental entre um e outro é a constatação da finalidade da droga, consumo próprio ou comércio. Na prática, nota-se que a carência de um elemento diferenciador

transparente admite uma rigorosidade na aplicação da lei, desde o início pelos agentes que atuam e conduzem o inquérito até o juiz que analisa a conduta e aplica a pena.

Deste modo, para se alcançar o objetivo do projeto serão analisados os posicionamentos da doutrina e da jurisprudência, assim como a definição de usuário e de traficante de drogas.

1. – DROGAS

1.1 – Definição de drogas

A conceituação de drogas, para grande parte da sociedade, de acordo com Cordeiro (2020) está fundamentada em ideologias culturais e moralistas, este termo no meio igualitário, de contorno vago e elementar, é visto como substância vetada, que ocasiona dependência e que é usada por pessoas viciadas, constituindo um mal verdadeiro, uma ameaça à sociedade, podendo vir a acarretar irreparáveis lesões à saúde humana. Tal concepção é exorbitantemente vaga e subjetiva, no entanto, não está inteiramente errada.

Sob uma perspectiva ótica científica da palavra droga, partindo-se da conceituação definida pela Organização Mundial da Saúde, tem como significado, substância que transforma uma ou várias funções de um organismo vivo quando introduzida no mesmo, e ainda que seja percebível as alterações no comportamento e na consciência motivados por estas substâncias, a definição de proibição das mesmas é um tanto recente e que vem granjeando força no ordenamento jurídico-penal brasileiro (CORDEIRO, 2020).

É bastante extensa a conceituação produzida pela OMS, pois que, abrange substâncias farmacológicas, bem como, medicamentos para tratamento de enfermidades. Contudo, o uso e o tráfico de drogas, mesmo estando presentes na sociedade desde as ocasiões mais remotas, têm alcançado preocupantes níveis ao redor do planeta, e, nomeadamente, no Brasil, local aonde as disputas pelo comando do tráfico vem trazendo um estado de insegurança e temor pelos vastos centros do país (FALEIRO, 2021).

Antecipadamente, para que possamos discorrer de maneira aclarada para o devido entendimento, sobre os pilares norteadores da legislação, faz-se imprescindível o esclarecimento de o que se entende pelo termo “droga”. Listando-o no parágrafo único de seu artigo primeiro, cuidou a Lei 11.343/06 de trazer o conceito jurídico da terminologia:

Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União

(COSTA; MARCELINO, 2017).

O parágrafo único do dispositivo supra referido, livre de complicações, é admissível proferir, “norma infraconstitucional de eficácia contida”, vez que a relação de substâncias ou produtos capazes de ocasionar dependência é enviada ao legislador. Considerando-se a real existência de uma regulamentação, tal limitação de aplicabilidade, no entanto, não foi capaz de proporcionar empecilhos ao operador do direito, qual seja o Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) publicada pela Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 (COSTA; MARCELINO, 2017).

De maneira coerente, podemos concluir, ante disso, que a lei conceitua o termo “droga” como substância ou qualquer outro produto que seja capaz de ocasionar dependência no ser humano. Entretanto, é sabido que a obrigação de determinar qual é o rol de substâncias considerado como drogas é de competência do legislador ou órgãos do executivo (COSTA; MARCELINO, 2017).

1.2 – O caminho trilhado até a promulgação da Lei 11.343/06

Desde as primeiras civilizações é sabido que são ajustadas normas de caráter ético e igualitário por meio da qual o ser humano é penalizado por transgredi-las, e o uso de drogas deriva desde esta ocasião, quando o ser humano já empregava para fins medicinais e cerimônias religiosas. Com o passar dos anos, considerando o relevante aumento do consumo e do tráfico de drogas no país, se torna imensa a preocupação social, sentimento este, seguido de insegurança, uma vez que o delito de tráfico está ligeiramente unido a diversos outros (NOGUEIRA JÚNIOR, 2020).

“De origem controversa, a palavra droga pode ter origem do persa droa (odor aromático), do hebraico rakab (perfume) ou do holandês antigo droog (folha seca, porque antigamente quase todos os medicamentos eram feitos à base de vegetais)”

(CAMPOS, 2018).

É uma empreitada difícil ou até mesmo impossível, assegurar sem margem de erros a exata ocasião em que a droga surgiu no planeta. Isso, pois que, a relação humana com as plantas que lhe ocasionam implicações alucinógenas deriva de uma extensa história de convivência, que acompanha o desenvolvimento da humanidade desde o início dos tempos, até os dias contemporâneos. Ao certo, não se pode proferir com exatidão quando o homem conheceu as drogas, mas, é evidente o fato, que elas comprovadamente, acompanham a história da humanidade em todas suas fases de desenvolvimento (NASCIMENTO, 2019).

Até o princípio do século XX, em análise inicial, compreendemos que o Brasil não tinha um monitoramento jurídico específico, sobre quais tipos de substâncias ilícitas constituíam permitidas no ordenamento da ocasião. Deste modo, esse cenário sofreu significantes alterações com a participação do país no congresso de Haia, no ano de 1912. Neste congresso, temas relacionados foram tratados nessa ocasião, os quais miravam certamente o início de uma legislação responsável pelo controle do consumo de entorpecentes (LEITE, 2021).

O primeiro conjunto de leis apareceu no ano de 1921, os quais geriam a restrição do uso de heroína, morfina, ópio e cocaína no Brasil. É de grande relevância esclarecer, que a menos que por recomendação médica, ficava sujeito a medida repressiva, quem deixava de obedecer tal regulamento. É valoroso proferir, além disso, que no ano de 1930, o uso da maconha se tornou ilegal. A partir deste instante, em consequência do uso de substâncias entorpecentes, houve os primeiros encarceramentos no ano de 1933, no Rio de Janeiro (LEITE, 2021).

Em seu artigo 281, o Código Penal de 1940, constituiu a proibição do tráfico de entorpecentes, apresentando, para tanto, pena de reclusão e multa para quem o desobedecesse, compreenda:

Importar ou exportar, vender ou expor à venda, fornecer, ainda que a título gratuito, transportar, trazer consigo, ter em depósito, guardar, ministrar ou de qualquer maneira entregar ao consumo substância entorpecente. Pena: 1 a 5 anos de reclusão e multa de dois a dez contos de réis.

(BRASIL, 2022).

Verifica-se, a partir da redação, que em concordância com a própria jurisprudência legitimada à época, anteriormente não existia qualquer tipificação expressa, que criminalizasse o uso de entorpecentes, ensejo pelo qual, não tinha penalidade para quem o efetivasse, conforme pode ser observado no acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia:

Entorpecentes, Maconha – Compra – Venda Surpreendidos ambos os réus em flagrante, quando um vendia ao outro, cigarros de maconha, caracteriza-se quanto ao primeiro, o delito de tráfico de entorpecentes, confirmando-se a sentença; quanto ao segundo, inexistindo prova de que os cigarros adquiridos não se destinassem ao próprio uso pessoal, o qual não constitui crime, dá-se provimento a apelação para absolve-lo. Apelação nº 2.664, da Capital em 25-11- 65, Rel. Dês. Nicolau Calmon, in Ver. Bahia Forense, vol. 5º, p 310, 1967. 18 Maconha – Delito não provado – Apelação provida O crime previsto no art. 281, do Código Penal, refere-se ao tráfico de maconha, e não

ao uso pessoal pelos viciados. Inexistindo prova nos autos da prática do aludido tráfico, e suscitando o auto de flagrante sérias dúvidas sobre a quantidade de maconha apreendida, e se realmente o réu a trazia consigo, dá-se provimento à apelação, para cassar a sentença condenatória. Ac. Unân. Da 1º Câmara Criminal do TJBA, Apelação nº 2.818, da Capital em 24-06-68, rel. Dês. Aderbal Gonçalves, in Bahia Forense, vol. 6, p.249, 68- 69. 19 (VIEIRA, 2004).

A mencionada problemática das drogas seguidamente ao Código Penal foi içada em um novo estágio, na década de sessenta, adequando a democratização vigente na Era Vargas (LEITE, 2021).

Com referência a política de drogas, Leite (2021) afirma que a conduta assumida pelo Estado, tendo em vista o período militar vivido a partir do ano de 1964, começou a ser tratada com mais severidade, em razão da pressão internacional. Devido a carência ao qual se deparava, o Estado se viu na necessidade de possuir um ordenamento especializado, com a progressiva investida do delito em meio as regiões brasileiras. Deste modo, nasceu a luz da sistematização, em dezembro de 1976, ou seja, a Lei 6.6368. Constituída por 47 artigos, sua eficiência se diferenciava por uma medida repressiva em sua forma de aplicabilidade. Em seu começo, provinda no Decreto nº 78.992, veio a ser prestigiada como Lei Antitóxicos.

Mirando uma provável solução, foram estipuladas redações inovadas, tendo em vista a adversidade na aplicação da lei acima referida, e inclusive uma nova lei foi posta em pauta. Assim, garantido múltiplas inovações em sua aplicação, começa a vigorar Lei 10.409/02, em fevereiro de 2002, no entanto, é relevante proferir que, foram várias as críticas resultantes dos distintos posicionamentos a respeito dela (LEITE, 2021).

A respeito da Lei 10.409/02, no que refere-se a inviabilidade de um esclarecimento assertivo, Leite (2021) diz que além de abolir as leis antes existentes, fez-se imprescindível a criação de um novo texto legal, que abarcasse e definisse seu aspecto formal e processual. Apresentando uma abordagem atinente a diferenciação da figura do usuário e do traficante de drogas, foi aí que se instituiu a Lei 11.343/06.

Ao se referir ao que atualmente se caracteriza como “droga”, anteriormente à Lei 11.343/06, eram empregados termos mais técnicos, assim como exemplo, substância que determine dependência física ou psíquica, ou substância entorpecente. No entanto, o legislador Cleber Masson e Vinícius Marçal (MASSON; MARÇAL, 2019, P.24), em consonância com a escolha realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), preferiram optar por uma terminologia igualmente simples.

A portaria 344/98 da ANVISA é o mecanismo encarregado por estabelecer quais substâncias são classificadas como ilícitas, pode-se, portanto, justamente pela precisão de se sustentar a outro regulamento, considerar a Lei de Drogas, bem como, uma norma penal em branco. Ensina o doutrinador Nucci (2010, p. 343) a respeito da norma penal em branco, que:

Significa ser o tipo penal dependente de um complemento a lhe dar sentido e condições de aplicação. O termo drogas não constitui elemento normativo do tipo, sujeito a uma interpretação valorativa do juiz. Na realidade, representa um branco a ser completado por norma específica, originária de órgão governamental próprio, vinculado ao Ministério da Saúde, encarregado do controle das drogas em geral, no Brasil, que, ora, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

(NUCCI, 2010, p.343).

2 – UMA ANÁLISE JURÍDICA ACERCA DO CONCEITO DE TRÁFICO E USO DE DROGAS

Consentindo ao sistema penal uma seletividade exagerada, a Lei 11.343/06, diploma que atua na repressão ao tráfico ilícito de drogas, apresenta a adoção de um modelo de diferenciação. Os crimes de uso e de tráfico, por escolha legislativa, ficaram sistematizados em artigos individualizados. Assim, o art. 28 tratou do uso, enquanto que o art. 33 tratou da conduta do tráfico (PEREIRA, 2020).

Muito embora seja um crime qualificado pela legislação, Pereira (2020) menciona que para o crime de uso de drogas, é relevante salientar, que não apresenta pena privativa de liberdade, mas simplesmente aplicação de penas restritivas de direito, assim como prestação de serviços à comunidade. A legislação brasileira, ainda que não preveja pena privativa de liberdade, não tornou legal o consumo de drogas. Deste modo, à luz do direito pátrio, a criminalização do usuário ainda é um fato real.

Fica explícito que ao mesmo momento em que aborda o tema concernente a prevenção, a legislação contemporânea não confere pena privativa de liberdade ao uso de drogas. Apesar disso, o padrão de repressão que marca o direito penal, não alterou em categoricamente coisa nenhuma. Verdadeiramente, o que a legislação perpetrou, e que é relevantemente arriscado do ponto de vista da aplicação da lei, foi alargar em maior grau o abismo entre os usuários e os traficantes (PEREIRA, 2020).

Quando equiparadas as condutas do uso de drogas e do tráfico de drogas, Pereira (2020) diz ser imprescindível robustecer que o tratamento penal, processual e penitenciário é distinto. O

legislador até atentou em separar essas condutas, mas sem uma equivalência na determinação dos limites para o enquadramento, em ocasião do episódio real. Deste modo, na impossibilidade de assinalar com nitidez o que distingue uma coisa da outra, a legislação gera um abismo entre o tráfico e o uso de drogas. Quando apreciados os dispositivos legais em sua rigorosidade, o panorama se volta bem mais preocupante.

Constituindo uma “zona cinzenta intermediária”, têm muitos verbos que podem ser localizados tanto no art. 28 quanto no artigo 33 da Lei 11.343/06, que consente que uma determinada conduta possa ser analisada com embasamento em ambos dispositivos. À vista disso “a diferenciação [...] continua a ser feita caso a caso, sem a possibilidade de uma distinção legal apriorística” (BRASIL, 2009, p. 37).

Na aplicabilidade da legislação, a presença de uma zona de imprecisão, proporciona abertura para a discricionariedade. Sem critérios práticos, usuários podem ser avaliados como traficantes, bem como traficantes podem ser avaliados como usuários, (CARVALHO, 2016, p. 261-262).

Constatar-se que, conforme Pereira (2020) que para a distinção entre o usuário e o traficante o direito pátrio não proporciona subsídios satisfatórios. Determinadas pessoas podem ser favorecidas pelo tratamento individualizado, enquanto outras, por questões igualitárias, eventuais ou de alguma outra condição, podem ser indevidamente enquadradas no tipo penal mais desonroso, isto é, do tráfico de drogas, pois que a falta de pena privativa de liberdade para o usuário, que poderia ser apreciada como algo positivo, finaliza como um problema.

2.1 – Usuário de drogas e suas consequências

Não estabelecendo detrimento real para se caracterizar, o crime de porte de drogas, é conceituado de perigo abstrato, sendo suficiente apenas o risco de o dano acontecer, opondo ao crime de perigo real, que requer um detrimento para se consolidar (LEITE, 2021).

Ao criminalizar o porte ilegal de drogas para uso próprio, é válido expressar, que o bem jurídico tutelado é a saúde pública, objetivando, além da salvaguarda da sociedade de maneira unânime, a tranquilidade do próprio usuário. Tratando-se de um direito constitucional, disposto no art. 196 da CF/88, salienta-se, que o incumbido por assegurar à saúde pública a todos os cidadãos, é o Estado, em conformidade com o abaixo definido:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

(BRASIL, 2021).

Ao mesmo tempo em que o sujeito passivo é a sociedade, não existindo qualquer vítima exclusiva, Leite (2021) menciona que o sujeito ativo, isto é, aquele que perpetra o crime de portar drogas para uso próprio, é possível ser qualquer pessoa.

São cinco as condutas peculiares apresentadas pelo art. 28, caput, quais sejam:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou tiver consigo

(BRASIL, 2006).

Adquirir é a primeira figura peculiar, que não interessando a forma empregada para aquisição da droga, é quando uma pessoa obtém a mesma para si própria; A segunda figura, guardar, é conservar sob vigília; Denotando que a droga se encontra em um lugar exclusivo, ter em depósito, é a terceira figura; Transportar é a quarta figura, que denota transferir a droga de um recinto para o outro, porém não com a pessoa, a título de exemplo, podemos mencionar uma droga no interior de um veículo; enquanto tiver com a pessoa, denota trazer certa coisa que se encontra propriamente ligada ao corpo do indivíduo que a porta. À vista disso, configuram o porte ilegal de drogas para consumo próprio, todas as figuras supracitadas (LEITE, 2021).

A finalidade do agente necessita ser o dolo de perpetrar uso da droga na qual é possuidor, em outras palavras, conforme Leite (2021) é o tipo subjetivo do artigo em mote, entretanto, não se caracteriza como envolvido no texto legal ora citado se não fizer presente tal dolo. Com imensa dificuldade comprovativa, trata-se de uma questão subjetiva, pelo fato de que, exemplificando, em uma circunstância em que um indivíduo, que andando em uma calçada pública, depare com certa substância ilícita, exatamente por ter conhecimento da sua ilicitude, a contraia para dispensá-la em algum recipiente coletor de lixo, e sofre alguma abordagem policial neste percurso, entretanto, não existe como determinar, o dolo exclusivo deste agente, com confiança e exatidão.

No que diz respeito a finalidade da droga apreendida e a pretensão do agente portador da mesma, há a possibilidade de assegurar que, não existe uma norma clara e objetiva que seja adequada para definir, com integral precisão, considerando os quesitos supramencionado, indispensáveis para que o magistrado sentencie se uma pessoa, portando determinada quantidade de droga, seja usuário ou traficante (LEITE, 2021).

Pode-se afirmar, segundo Leite (2021) que é pela existência de dois sistemas que se norteia a distinção entre a droga para uso próprio, e para traficância, constituindo um da quantificação legal

e o outro da quantificação judicial, aonde o primeiro, se refere o que é previsto na própria legislação, em outras palavras, a precisa quantidade de droga para se distinguir o tráfico ou o porte para uso próprio. Para definir, se uma ocorrência se apresenta como tráfico ou uso próprio, a legislação brasileira, segue o sistema de quantificação judicial, o que significa que o juiz analisa as circunstâncias da situação. São avaliados, o lugar e contexto da ação; a natureza e quantidade da substância apreendida; a conduta; as circunstâncias igualitárias e pessoais e precedentes do agente.

Ao se referir a alguma pessoa como usuário de drogas, a população, em grande parte, só pensa naquelas pessoas que fazem uso tão-somente pelo fato de ficarem “chapadas”, no entanto, necessita-se levar constantemente em apreço, que é um episódio inteiramente ligado à saúde pública do país e que, não deve ser classificado como episódio vexatório (LEITE, 2021).

O usuário, ao ingressar no mundo das drogas, conforme mencionado por Leite (2021) é corriqueiro, que imagina que tem toda situação sob seu controle e que jamais terá maiores problemas, no entanto, a partir de algum momento, provavelmente não consegue mais seguir com sua vida normalmente sem ela. Nessa situação, não se limita exclusivamente às drogas mais populares e proibidas, como o crack ou cocaína, como ocasionadoras da dependência química, mas, além disso, as drogas legalizadas, tal como, os medicamentos. Enfatiza-se, também, que está absolutamente vinculada a saúde pública a questão do usuário de drogas, necessitando o Estado aceitar esse entendimento, serenando o aspecto penal, que criminaliza.

2.2 – A figura do traficante

Arruinando o organismo e desmoralizando as pessoas, o vício expande-se por meio da atuação do traficante, que consideravelmente, é o ponto basilar de toda a deterioração moral e social dos toxicômanos. Possuindo a capacidade de vislumbrar o ambiente promissor para sua investida e a predisposição dos fenômenos mentais de sua nova vítima, trata-se de um sujeito com imensa frieza, calculista, inteligente, sagaz (CARVALHO, 2018).

É no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 que está previsto o crime de tráfico de drogas, isto significa:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(BRASIL, 2006).

Acontecendo de ser preso em flagrante, no que se refere a natureza da droga apreendida, é possível proferir que um indivíduo é um usuário, se estiver portando somente àquela droga a qual consumará o uso, sendo a mesma de natureza sui generis, ou seja, única. No entanto, o provável usuário será considerado como traficante, se houver consigo mais de uma espécie de droga, exemplificando, crack e cocaína, pois que, os tribunais seguem o entendimento, na interpretação de que, o traficante porta mais de uma espécie de droga para suprir sua “clientela” (LEITE, 2021).

O argumento defensivo de que o agente é usuário, em que considere a quantidade de droga confiscada, Leite (2021) diz que se torna mais desamparado, se a quantidade encontrada, for excedente àquela que é considerada como para uso próprio, acredita-se, entretanto, que este critério é um tanto quanto vulnerável, uma vez que não há nenhuma medida legítima que defina qual a quantidade precisa que um usuário conseguiria usar, impedindo que o magistrado defina de forma convencida e integral, qual seria a finalidade da droga apreendida. Embora ser um critério moderadamente frágil, ele é constantemente adotado pelos tribunais, conforme julgado:

HABEAS CORPUS N° 471.022 – SP (2018/0250671-4) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO IMPETRANTE : SERGIO CATINA DE MORAES FILHO E OUTRO ADVOGADOS : EMIR ALFREDO FERREIRA – SP139590 SERGIO CATINA DE MORAES FILHO E OUTRO (S) – SP227503 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PACIENTE : TIAGO CAIO DOS SANTOS TOSTA (PRESO) DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de TIAGO CAIO DOS SANTOS TOSTA, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 29): TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de meio quilo de maconha em poder de WAGNER e de mais de 318 quilos de maconha sob a guarda de TIAGO. Inconformismo de WAGNER com a condenação por tráfico. Não acolhimento. Apreensão de quantidade de droga incompatível com o uso. Versão defensiva inverossímil. Depoimento policial. Suficiência para a condenação. Intuito mercantil evidenciado. Condenação por tráfico mantida. Penas bem dosadas para ambos os réus. Vultosa quantidade de droga em poder de TIAGO. Evidências de dedicação a atividades criminosas. Drogas enterradas no quintal do acusado. Necessidade de intervenção de cães farejadores para a apreensão da totalidade da droga. Não cabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei de regência. Não cabimento da substituição. Pena superior a 4 anos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e

reincidência justificadoras do regime fechado. Apelos desprovidos. A paciente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 694 dias multa, em regime inicial fechado. Pela presente ordem, a defesa objetiva a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial diverso do fechado e a substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos. A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O parecer ministerial foi pela denegação da ordem. DECIDO. A impetração pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial diverso do fechado e a substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos. Em consulta ao sistema de informações processuais desta Corte Superior, verifica-se que o pleito de aplicação do redutor disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, foi objeto de análise no HC 454.779/SP, sendo a ordem denegada. Portanto resta prejudicado a análise do pleito de aplicação da minorante supracitada. No referente a fixação de regime inicial fechado, o acórdão combatido consignou que (fls. 34/35): Para TIAGO, a pena-base foi fixada no dobro do piso legal em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa. Conquanto, de fato, dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas que a quantidade e natureza dos entorpecentes predominarão sobre as demais circunstâncias judiciais previstas do artigo 59 do Código Penal, reputo suficiente que fique em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa, 2/3 maior que o mínimo. [...] Enfim, considerada a recidiva de WAGNER e o quantum imposto a TIAGO, que também teve circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, o único regime inicial cabível é o fechado, que resta mantido. Com relação aos pleitos de fixação de regime inicial diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observa-se que a fixação de regime fechado foi fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim consideradas em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 318 kg de maconha. O art. 42 da Lei Antidrogas determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar tanto a

imposição do regime mais severo, quanto o indeferimento da substituição das penas, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Nesse sentido:

AgRg no AREsp 684.258/MT, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 19/08/2015; AgRg no REsp 1376334/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe

29/08/2014. Já em relação a substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos, tal pleito resta prejudicado, em virtude do quantum de pena fixado ao paciente, 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em consonância com o disposto no artigo 44, I, do Código Penal. Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2018. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator

(BRASIL, 2018).

Andreucci (2017, p. 335), ainda no que se relaciona a impraticabilidade de definição de usuário ou traficante de drogas, exclusivamente pela quantidade apreendida, explica que:

A posse de pequena quantidade de droga não implica, por si só, posse para consumo pessoal. Nada impede que o traficante tenha consigo pequena quantidade de drogas para vender, ou que tenha vendido a maior parte da droga, restando-lhe pequena quantidade. Pode ocorrer, ainda, que o usuário, com receio de incursões frequentes em locais de risco para a aquisição da droga em pequenas quantidades, a adquira em quantidade considerável, guardando-a para consumo pessoal durante longo período de tempo. Neste caso, verificada apenas a quantidade de droga, haveria injusta tipificação de sua conduta como tráfico. (ANDREUCCI, 2017, p. 335).

Relevante aludir, além disso, que em conformidade com o art. 5º, XLIII, CF/88, o crime de tráfico de drogas é considerado inafiançável e impassível de perdão ou anistia, uma vez que se assemelha à crime hediondo. Observa-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o

terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem

(BRASIL, 2021).

2.3 – Tipificação do art. 28 e do art. 33 na Lei 11.343/06

A Lei 11.343/06 trouxe como principal destaque, a renovação da política criminal em relação ao usuário de drogas. No que se refere à Lei nº 6.368/76, não há de se contestar que, a vigente Lei de Drogas trouxe relevantes avanços, instituindo o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e a despenalização (com a conservação do status de crime) para o usuário, como também o reconhecimento de políticas de prevenção e redução de danos (BOTELHO, 2017).

Presente no art. 16 da invalidada Lei 6.368/76, a conduta especificada no hodierno art. 28 da Lei de drogas classificava como crime – com ameaça de pena de detenção – o porte de drogas para consumo próprio (BOTELHO, 2017).

Com a instituição da Lei 11.343/06, não mais atribui pena de prisão para o usuário, de acordo com texto apresentado no art. 28 da mencionada Lei.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas;

II – prestação de serviços à comunidade;

III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(BRASIL, 2006).

Botelho (2017) menciona que diante do novo texto, a respeito da natureza jurídica do citado artigo, surgiu grande alvoroço. A título de exemplo das polêmicas sobre a natureza jurídica do art. 28 da nova lei de drogas, sinteticamente, se exibirá duas posições.

a) Ocorreu descriminalização efetiva e conversão em infração sui generis, é o que afirma Luiz Flávio Gomes (2008). Esse parecer afirma que o legislador passa a avaliar o porte de drogas para consumo pessoal como infração penal sui generis de menor poder danoso e não mais como crime.

b) A explicação de Renato Brasileiro de Lima (2017) é que sucedeu despenalização e manutenção do status crime. Este posicionamento é ressaltado pelo fato da probabilidade de aplicabilidade de pena privativa de liberdade para o usuário de drogas, ter sido descartada pelo legislador. Não afirma, no entanto, que teria existido descriminalização, pois o que se verifica é a particularização da pena com a aplicação das medidas diversas da prisão. Ademais, explana que no capítulo intitulado “Dos Crimes e das Penas”, na Lei 11.343/06, foram antevistas as infrações concernentes ao usuário de drogas, que por si próprios já estariam enquadradas como tal.

Na doutrina majoritária e no Supremo Tribunal Federal, acha-se fundamentada esta suposição que aborda o mencionado artigo como episódio de despenalização da conduta.

Assim, mesmo que sem medida de pena privativa de liberdade, deduz-se que permanece constituindo crime a posse de drogas para consumo pessoal.

No que diz respeito à descriminalização da conduta, leciona Capez (2007):

Entendemos, no entanto, que não houve descriminalização da conduta. O fato continua tendo a natureza de crime, na medida em que a própria Lei o inseriu no capítulo relativo aos crimes e às penas (Capítulo III); além do que as sanções só podem ser aplicadas por juiz criminal e não por autoridade administrativa, e mediante o devido processo legal (no caso, o procedimento criminal do Juizado Especial Criminal), conforme expressa determinação legal do art. 48, parágrafo 1º, da nova Lei.

(CAPEZ, 2007, p.60).

A ampliação das penas privativa de liberdade e pecuniária para o crime de tráfico, foi mais uma novidade da atual Lei de drogas que é considerável salientar. Foi acrescida a pena mínima atribuída ao delito de 3 (três) para 5 (cinco) anos, ao passo que, a pena pecuniária foi elevada de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa para 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa (art. 33 da lei 11.343/06) (BRASIL, 2006).

Marcão alega a respeito da matéria que:

A previsão é saudável na medida em que permite uma individualização mais adequada e proporcional da pena; contudo, deverá ser analisada com redobrada cautela, impondo ao magistrado cuidadosa apuração dos

requisitos legais no curso da instrução, visando evitar conceder ou negar o benefício fora das hipóteses pretendidas pelo legislador.

(MARCÃO, 2009, p. 137).

Após a diferenciação das decorrências penais previstas para o usuário e o traficante, Botelho (2017) menciona que restou deste modo, a deliberação do legislador em alargar a distância entre os tipos. O que se manteve bastante brando, porém de crucial relevância, foi a explicação, o estabelecimento, e a compreensão a respeito dos basilares critérios e/ou elementos para diferenciação entre o crime de porte de drogas para consumo pessoal e o crime de tráfico de drogas.

A caracterização do art. 28, na lei 11.343/06, ficou composta por cinco verbos nucleares e depende da existência do intento exclusivo do agente para consumo pessoal, in verbis:

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

(BRASIL, 2006).

O art. 33, no que lhe concerne, particularizando a traficância restou constituído por dezoito verbos nucleares, assim dizendo:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(BRASIL, 2006).

Os critérios de distinção entre o consumo de drogas e o tráfico, são enunciados com desígnio orientador no art. 28 § 2º, que:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

(BRASIL, 2006).

No mencionado parágrafo, avulta-se, para distinção entre o porte para uso próprio e o tráfico de drogas, oito critérios legais, assim especificados: (1) a quantidade e (2) a natureza da substância apreendida; (3) o local e (4) as condições da ação; (5) as circunstâncias sociais, (6) pessoais, (7) a conduta e (8) os antecedentes do agente. No entanto, no que se refere aos critérios de diferenciação entre o usuário e o traficante, é necessário enfatizar que o mencionado artigo 28 § 2º da hodierna lei de drogas não acarretou nenhum progresso, se comparado ao artigo 37 da lei precedente (BOTELHO, 2017). Nascimento (2011) argumenta que:

Fato a registrar é que o artigo 28, § 2º, da Lei nº. 11.343/2006, não trouxe qualquer inovação à questão dos critérios diferenciadores entre o usuário e o traficante, perdendo a oportunidade de definir a conduta do dependente de substâncias psicoativas de uso proscrito no país. Certo é que a nova lei conservou a mesma redação dada ao artigo 37 da lei anterior, ou seja, omitiu-se sobre o tema abordado, promovendo divergências judiciais causadoras de graves consequências para os destinatários da lei.

(NASCIMENTO, 2011).

Tem se revelado insatisfatório a caracterização apresentada pelos critérios do art. 28 § 2º da lei de drogas, sobretudo no que se refere ao critério quantitativo, relativamente objetivo, que permaneceu em aberto. Deste modo, se constitui uma incerteza notória na aplicação da Lei, pois não existe uma indicação clara de indicadores de distinção (CAMPOS, 2013).

Para o Instituto Igarapé (2015), na procura pela justiça no episódio real, a Lei de Drogas acabou gerando incerteza e decisões conflitantes. Mesmo o judiciário admitindo não existir traficância, desclassificando uma conduta de porte de drogas para consumo pessoal, é muito frequente que o acusado encontre-se preso cautelarmente há alguns meses.

A maioria dos presos provisórios e condenados por tráfico de drogas no Brasil é composta de réus primários, que levavam consigo pequenas

quantidades de substância ilícita, flagrados em operações de policiamento de rotina, desarmados, sem provas de envolvimento com a criminalidade organizada.

(INSTITUTO IGARAPÉ, 2015).

Neste seguimento, para a seletividade que acontece no instante da aplicação da regra, que acaba sob a responsabilidade da polícia ostensiva, Olinger (apud NASCIMENTO, 2011) alerta:

Ao flexibilizar os critérios de definição de que quantidade da substância poderia ser para consumo próprio e o que caracterizaria tráfico, o Sisnad coloca a cargo da polícia ostensiva a decisão de abrir ou não um processo judicial, permitindo que o policial escolha quem será liberado e quem será encaminhado à Justiça. A nova lei de drogas legaliza a seletividade de sua aplicação. Quem define inicialmente se o indivíduo é traficante ou usuário ainda é o policial.

(OLINGER apud NASCIMENTO, 2011).

Com referência à aplicabilidade da Lei de Drogas, Botelho (2017) afirma que é elevada a precisão de se refletir a respeito da perversidade que acaba sendo gerada em decorrências das decisões e métodos judiciais e policiais.

2.3.1 – Sistemas de quantificação

A análise do art. 28 § 2º da Lei de Drogas é de muitíssima importância, visto que as causas que induzem a autoridade judiciária (ou policial) a qualificar o delito estão contidas em seu texto. A qualificação, conforme bem expressado, se norteia por uma “[...] série de critérios que devem ser avaliados para que se possa fazer a distinção entre usuário e o traficante”, e para diferenciá-los, existem dois sistemas empregados pelos vários ordenamentos jurídicos (LIMA, 2017):

a) Sistema de quantificação legal: Nessa situação, para o consumo pessoal, um quantum cotidiano é definido. Portanto, não há tráfico de drogas, se a quantidade de droga apreendida com o agente não exceder esse limite cotidiano, uma vez que, categoricamente, estará qualificado o crime de porte de drogas para consumo pessoal;

b) Sistema da quantificação judicial: É de competência do juiz, ao oposto do sistema antecedente, avaliar as circunstâncias fáticas do episódio real e determinar se o mesmo refere-se a porte de

drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas.

Não há dúvidas que o legislador brasileiro abraça o critério da quantificação judicial, em que pese críticas de parte da doutrina, pois que:

É tradição da lei brasileira a adoção do sistema de reconhecimento judicial ou policial (sistema de quantificação judicial). Cabe ao juiz (ou a autoridade policial) reconhecer se a droga encontrada era para destinação pessoal ou para o tráfico. Para isso a lei estabeleceu uma série enorme de critérios. Logo, não se trata de opinião do juiz ou de uma apreciação subjetiva. Os dados são objetivos.

(GOMES, 2008, p. 163).

Com referência aos elementos objetivos, ainda que o texto da lei assinale os oito critérios, Gomes (2008) esclarece que há de se averiguar que, as suas interpretações são de natureza subjetiva.

Somente o critério que faz menção à natureza da substância apreendida, em conformidade com o Instituto Igarapé (2015), é de natureza objetiva, pois que, as substâncias proibidas encontram-se especificadas em regulamento da ANVISA, completando deste modo a norma penal em branco heterogênea. (INSTITUTO IGARAPÉ, 2015).

Zaffaroni e Pierangeli (2011), relativamente a respeito da dificuldade de se determinar a intenção do agente, alegam que, precisando o juiz de avaliar os critérios constituídos no art. 28, § 2o da Lei de Drogas, acaba por compor um julgamento próprio com relação ao traficante e/ou usuário e a subjetividade presente no mencionado dispositivo acarreta relevante margem de discricionariedade ao próprio juiz. A segurança jurídica acaba tornando-se prejudicada pelo empenho interpretativo, pois que, “por dependerem de uma valoração – necessitariam da precisão dos elementos descritivos”. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 415).

Para Carvalho (2010), as dificuldades de interpretação procedem da forma de constituição da especificidade penal nos dois delitos, da heterogeneidade entre a quantidade de penas antevistas, da imprecisão da estrutura criminalizadora e da ausência de tipos penais interposto entre o uso e o tráfico, mesmo com os parâmetros para quantificação judicial, que, teoricamente, consentiriam avaliar a circunstância fática.

Se absolutamente diferenciadas as sanções e os tratamentos penal, processual penal e penitenciário dos crimes de tráfico e de porte para consumo, necessário definir chaves de interpretação constitucionais que

permitam caracterizar, com o mínimo de precisão possível, tais desvios puníveis, intentando reduzir os custos e os danos causados pela vagueza da estrutura criminalizadora.

(CARVALHO, 2010, p. 261).

No entanto, a concordância integralmente de todos os quesitos do art. 28 § 2º da Lei de Drogas, frente ao sistema de quantificação judicial abraçado pela legislação pátria –

“analisados em conjunto, globalmente, jamais de maneira separada” (LIMA, 2017, p. 978) – é que da assistência a determinação da autoridade que situará a pessoa que porta a droga em “circunstância de consumo” ou em “circunstância de tráfico”.

2.3.2 – Critérios determinantes do art. 28 § 2º da Lei 11.343/06

Em conformidade com o já visto, encontram-se definidos no art. 28 § 2º da Lei 11.343/06, os critérios que definem se a droga apreendida tem como destino o consumo pessoal ou ao tráfico:

[...] o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

(BRASIL, 2006).

Gomes (2008), ao ponderar sobre os critérios, salienta:

O objeto material do delito [natureza e quantidade da droga], o desvalor da ação [local e condições em que ela se desenvolveu] assim como o próprio agente do fato [suas circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes].

(GOMES, 2008, p. 164).

2.3.2.1 – Natureza e quantidade da substância apreendida

Dentre as inumeráveis substâncias classificadas como ilícitas pela legislação quanto à natureza, é necessário salientar que a potencialidade danosa se distingue.

A quantidade da droga por si mesma, não estabelece, habitualmente, para Gomes (2008), fundamento categórico, isto significa que tudo depende do acontecimento real, da pessoa real, da droga que foi apreendida, etc.

Claro que há situações inequívocas: uma tonelada de cocaína ou de maconha revela traficância [destinação a terceiros]. Há, entretanto, quantidades que não permitem uma conclusão definitiva. Daí a necessidade de se valorar não somente um critério [o quantitativo], senão todos os fixados na Lei. O modus vivendi do agente [ele vive de quê?] é um dado bastante expressivo. Qual a sua fonte de receita? Qual a sua profissão? Trabalha onde? Quais sinais exteriores de riqueza apresenta? Tudo isso conta para a correta definição jurídica do fato.

(GOMES, 2008, p. 164).

Evidente que, não se pode usar como exclusivo elemento para se diferenciar o tráfico de drogas do porte para consumo pessoal, o critério da natureza e da quantidade da droga apreendida. Lima (2017), nessa lógica, colabora:

Até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. No entanto, a depender das circunstâncias do caso concreto, como, por exemplo, na hipótese em que houver a apreensão de 100 (cem) pedras de crack, a conclusão inevitável é a de que se trata de tráfico de drogas. Ora, atento à realidade em que vive e observando aquilo que as regras de experiência demonstram que normalmente acontece, o intérprete deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser consumida por um único indivíduo.

(LIMA, 2017, p. 978).

Para que a conduta se enquadre nas pressuposições do art. 28, Vilar Lins (2007) em suas ressalvas, afirma que a pura quantidade não constituiria fundamento satisfatório, fazendo-se indispensável que mais elementos sejam identificados.

A respeito da quantidade absoluta de uso de determinada substância, pressiona o magistrado a procurar informações, ou seja, o extremo de resistência do organismo, para ajuizar se a quantia

apreendida seria ou não impróprio para o consumo de um único ser humano. [...] No entanto, frisa-se, que o usuário escolhe contrair em maior quantidade para não se ver submetido a voltar ao mundo do tráfico em um curto intervalo de tempo, sendo que o limite extremo oscila de sujeito para sujeito, como é o exemplo dos episódios de vício. Em várias circunstâncias, constata-se, ainda, que um sujeito está a portar drogas, da qual, efetivo domínio é de outro sujeito, que pode ter confiado àquele a missão de contrair ou guardar, provisoriamente a droga. (VILAR LINS, 2007, p. 250).

Nesse ínterim, argumenta Lima (2017):

[...] Apesar do crime do art. 28 da Lei de Drogas não explicitar a quantidade de entorpecente apta à caracterização do delito, a expressão “para consumo pessoal” descrita no tipo penal sugere que a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão.

(LIMA, 2017, p. 978).

É imprescindível, no entanto, para a configuração do crime do art. 28 da Lei 11.343/06 que seja baixa a quantidade de droga apreendida, e exclusivamente para o consumo pessoal. Encontra-se diante do crime de tráfico (art. 33), se comprovado a apreensão de quantidade não admissível para o consumo pessoal. A quantia tolerada para porte no sentido de ser definida como consumo pessoal, conforme entendimento de uma corrente de autores deveria ser um critério objetivo, estabelecida legalmente, isto significa que não deveria admitir um sistema de quantificação judicial e sim legal (BOTELHO, 2017).

Representado por vários jurisperitos, o Instituto Igarapé (2015), exemplificando, propõe, para quantificação da droga apreendida, delimitar critérios objetivos.

Nesse sentido, propomos o estabelecimento de parâmetros objetivos a partir dos quais os agentes públicos possam valorar o critério legal da quantidade da droga, de acordo com a sua natureza, na apreciação dos casos concretos.

(INSTITUTO IGARAPÉ, 2015).

Ainda conforme Instituto Igarapé (2015) compete destacar, que não infere por si só a diferenciação automática dos suspeitos surpreendidos com quantidades superior a das firmadas com o emprego de critérios objetivos de distinção. “A indicação de quantidades de referência deve servir

apenas como base para orientar os aplicadores da lei sobre o perfil do usuário, permanecendo a necessidade de se caracterizar a atividade de tráfico que justifique a invocação do art. 33”.

2.3.2.2 – Local e condições da ação

Conforme Botelho (2017), na composição dos critérios exibidos pelo art. 28 § 2º, também são avaliados para que seja capaz de especificar o tipo penal (tráfico ou consumo próprio), o local e as condições em que ocorreu a ação.

Conforme Vilar Lins (2007), o local e a condição em que ocorreu a ação de apreensão da substância ilegal, é absolutamente frágil reconhecer como critério. Contudo, uma vez reconhecidos, exigem absoluta prudência, pois que traficantes e usuários (em busca de droga) habitualmente frequentam as regiões típicas de traficância. A autora assim alega:

O local e a condição em que ocorreu a apreensão formarão o cenário e o enredo em que estava inserido o usuário no momento em que foi flagrado. A doutrina fala, por exemplo, em locais em que, normalmente, são vendidas drogas, zona típica de tráfico. É conveniente ressaltar, entretanto, que, se existem essas zonas é porque também existem os usuários que lá transitam; assim, a presença de indivíduos neste loco não é razão suficientemente para enquadrá-lo no tráfico.

(VILAR LINS, 2007, p. 251).

Se tiverem locais de traficância, é óbvio que nesses próprios lugares, em quantidade relevante, também transitam os compradores, que são os usuários.

O Min. Roberto Barroso (BRASIL, 2015), no que se refere às decorrências ainda mais contraproducentes do contato com as comunidades tomadas pelo tráfico, argumenta que:

A forte repressão às drogas, a criminalização do consumo da maconha e a ausência de critérios legais objetivos para diferenciar o usuário e o pequeno e o grande traficante têm produzido consequências mais negativas sobre as comunidades diretamente dominadas pelas organizações criminosas e sobre a sociedade em geral, do que aquelas produzidas pela droga sobre os usuários

(BRASIL, 2015).

Portanto, o que várias a ocasiões se confirma, é o usuário efetuando grandes compras da droga para estocar em sua residência, assegurando deste modo o consumo por um maior intervalo de tempo e evitando idas constantes às áreas de risco, comandadas pelo tráfico.

Assim, outra vez, a precisão de se avaliar as particularidades no episódio real.

Lima (2017), por outra perspectiva, destaca:

Se o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo a substância entorpecente acondicionada em pequenas embalagens para venda, sendo com ele apreendido grande numerário em dinheiro, provavelmente recebido dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma constante movimentação de pessoas para o consumo e aquisição de drogas, há de se concluir que se trata de tráfico de drogas.

(LIMA, 2017, p. 978).

2.3.2.3 – Circunstâncias sociais e pessoais

A partir de numerosas comprovações, as particularidades pessoais e sociais podem ser delineadas, entre diversas particularidades, citando como exemplo, hábitos e lugares que habitua frequentar, é válido mencionar se o agente possui emprego, profissão ou trabalho lícito; que relações interpessoais preserva e se os bens tangíveis que tem estão em concordância com os seus rendimentos (BOTELHO, 2017).

Pedrinha (apud NASCIMENTO, 2011), nessa mesma linha de pensamento esclarece:

As características pessoais e sociais do agente, segundo a lei, também devem ser analisadas pelas autoridades. Dessa maneira, a atividade que o sujeito desenvolve, seu processo histórico, como se dão suas relações, qual sua fonte de renda e patrimônio são características que, em conjunto, formam o que Luiz Flávio Gomes (2006) denominou de modus vivendi do agente.

(PEDRINHA apud NASCIMENTO, 2011).

Contudo, o assunto em explanação é censurado pela doutrina, pois que existe enorme possibilidade de que pessoas marginalizadas pela sociedade possam ser penalizadas injustamente pelo sistema penal, pois é nesse espaço que se aplica a seletividade. Neste seguimento Vilar Lins (2007) apresenta a seu parecer:

A investigação desse ponto deflagra uma série de preocupações quanto à sua aplicabilidade e efetividade, em razão da quase iminente e cristalina possibilidade de se acabar atingindo apenas aqueles indivíduos pertencentes a população carente, residentes em favelas e subúrbios.

(VILAR LINS, 2007, p. 251).

Lima (2017), ainda em relação às particularidades pessoais, salienta que não constitui fundamento relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, o fato de ser o sujeito considerado usuário ou dependente de drogas, por si só; “principalmente quando comprovada a sua condição de traficante e a considerável quantidade com ele apreendida”, afirma. (LIMA, 2017, p. 979).

2.3.2.4 – Conduta e antecedentes do agente

Ao lecionar sobre a aplicabilidade da conduta e dos antecedentes do agente como critérios para verificação do consumo próprio ou do tráfico, Arruda (2007), entende que tais critérios necessitam ser aplicados com exclusiva prudência, pois se corre o risco de contrariamente ao analisar o fato criminoso em si, se fazer uma julgamento subjetivo do agente.

Não nos parece adequado que sejam levados em consideração os ‘antecedentes’ ou a ‘conduta social’ do agente como elementos idôneos à verificação da ocorrência de um ou outro delito. Tomando-se essa orientação ao pé da letra serão condenados e presos por tráfico os ‘suspeitos de sempre’, não sendo lícito partir de uma posição pré-concebida de que havendo praticado um delito de tráfico, aquele agente forçosamente voltará a cometê-lo, ou mesmo que tenha mais propensão ao ilícito do que qualquer outra pessoa. Cria-se assim uma rotulação perigosa dos indivíduos.

(ARRUDA, 2007, p. 31).

O autor Lima (2017), assegura que, não deve existir obstáculo no emprego dos antecedentes como mais um critério revelador de provável traficância, em outros termos:

Se é verdade que os antecedentes do agente, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para se aferir se se trata de tráfico ou de porte de drogas para consumo pessoal, também não é menos verdade que, em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28 § 2º, não há óbice à utilização dos antecedentes como mais um critério indicativo de possível traficância.

(LIMA, 2017, p. 979).

2.4 – Lei Penal em branco: usuário ou traficante

A norma penal relata um crime (preceito primário) e relata uma pena (preceito secundário). A norma penal, geralmente, já é completa independente de outras, entretanto, na ocasião que isso não ocorre temos uma “norma penal em branco”, onde o teor é “inacabado”, se tornando imprescindível uma complementação por intermédio de outro dispositivo. (GOMES, 2015).

Na opinião de Salo de Carvalho (2016), a elaboração de tipos penais que requer ser complementados é intensamente insegura, pois que um sistema que possibilita o uso de termos em branco beneficia um provável conflito de legalidade, uma vez que há uma delegação do papel de criação de uma “base da incriminação” para outro órgão, distinto do legislativo, que não possuiria a capacidade de fazê-lo. Em conformidade com o mesmo autor, a “lei penal em branco é caracterizada por preceitos incompletos que requerem preenchimento por terceiros dispositivos, normalmente de cunho extrapenal (administrativo)”.

Ao uso de tipos penais abertos, Santana (2018) diz que uma distinta visão é produzida, e a maior maleabilidade que eles trazem é justificada pela improbabilidade de termos um sistema punitivo eficaz, especialmente se constituirmos padrões integralmente fechados para determinados dispositivos penais, como seria o caso do artigo 28 da Lei 11.343/06, exemplificativamente.

Certamente geraria uma impunidade de traficantes, se o dispositivo supracitado apresentasse uma quantia específica para caracterizar o consumo, pois que, com certeza atuariam de forma a se enquadrar à quantia citada pela lei, uma vez que, se portarem a quantia que representa consumo, e não o tráfico, não poderiam ser enquadrados como traficantes, caso fossem apanhados. Deste modo, prosseguiriam a beneficiar o comércio de drogas ilegais, e não sofreriam com a pena privativa de liberdade (SANTANA, 2018).

3 – ANÁLISE DOCTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL ACERCA DA DIFERENCIAÇÃO DE TRÁFICO E USUÁRIO DE DROGAS

Com o desígnio de reprimir a disseminação de substâncias consideradas como drogas, a maioria dos estados se compromete na batalha contra as drogas através de suas legislações internas. O consumo e o tráfico de drogas, ordinariamente, são os basilares comportamentos a coibir, aplicam-se, desse modo, todas as admissíveis medidas, fazendo do Direito Penal um aliado nesse “combate às drogas”, seja incriminando as condutas que envolvam tráfico, ou pelas providencias adotadas quando é o usuário ou dependente químico que comete a infração penal, ou seja, o causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado (MANENTE, 2014).

A Lei 11.343/06 somente exhibe critérios para que as autoridades judiciais empreguem como referência para distinguir ambas as condutas, no entanto, não define o que vem a ser tráfico precisamente, nem o que é porte (MANENTE, 2014).

É considerada como ilicitude a relação de contrariedade que se constitui entre o ordenamento jurídico e uma conduta. Hipoteticamente esclarecendo sua diferenciação frente ao traficante, o usuário está qualificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Efetivamente, entretanto, havendo uma imensa dificuldade em atingir uma concordância, existe uma discrepância entre conceitos dos magistrados. Está sendo, conseqüentemente, um problema que obriga um esforço exagerado do poder judiciário, diferenciar o uso, tráfico ilícito de drogas ou até mesmo insignificância (HOURANI, 2019).

Ao conferir penas bem caracterizadas para os crimes de tráfico e consumo pessoal, entende-se que o modelo brasileiro, delega considerável seriedade ao instante da deliberação no processo penal, quem será agente usuário e quem será agente traficante. O legislador acabou por transferir essa responsabilidade ao magistrado que, analisando critérios objetivos e subjetivos presentes no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, deliberará se o consumo era para fins pessoais ou destinava-se ao tráfico. No entanto, o modelo brasileiro acaba por não deixar claro se distingue o usuário como delinquente ou como um doente que precisará de assistência terapêutica (ALCANFÔR, 2015).

Na tentativa de conseguir esta distinção, diversos critérios são empregados. Além dos antecedentes do agente, O artigo 28, § 2º da mencionada Lei cita que são observados a quantidade da substância, a localidade e as circunstâncias que foi concretizada a apreensão, em um contexto geral e social. Estas particularidades precisam ser analisadas caso a caso, no entanto, o entendimento dos magistrados ainda não alcançou um consenso (HOURANI, 2019).

A relevância maior da Lei, conforme explicação de Mendonça (2012) era separar o tratamento entre usuário e traficante. Referindo ao usuário, a Lei almeja dar assistência além de abraçar políticas públicas de prevenção ao uso de drogas pela população. Quanto ao traficante, a Lei pretende conter severamente o tráfico e a produção não permitida de drogas com métodos especiais de investigação, instrução criminal, apreensão de bens, dentre outros (MENDONÇA; CARVALHO, 2012).

O crime de tráfico, bem como se percebe, tem como elemento subjetivo exclusivamente o dolo, não dependendo, para a sua configuração, de qualquer finalidade exclusiva. Mesmo que aconteça

de forma gratuita, o crime pode se consumir (MASSON; MARÇAL, 2019).

No que se refere ao crime de consumo pessoal, Masson e Marçal (2019) dizem que igualmente possui o dolo como elemento subjetivo, contudo, para a configuração do crime do art. 28, além do dolo, é imprescindível a comprovação do desígnio específico representado pela expressão “para consumo pessoal”. No entanto o agente poderá responder por crimes mais grave, caso não comprove esta finalidade específica.

Refere-se a dois crimes de espécies misturados optativos. De formato que se o agente praticar mais de um verbo nuclear responsabilizará por um único crime. Em outras palavras, os dois apresentam múltiplos núcleos (verbos) (MASSON; MARÇAL, 2019).

A Lei nº 11.343/06, de acordo com Luís Flávio Gomes, extinguiu o crime da posse de drogas para consumo pessoal. Argumenta o doutrinador que a conduta por si própria já não se trata mais de crime, mesmo que continue sendo um feito ilícito sui generis, ou seja, ato contrário ao direito, sequer se trata de contravenção penal, pois que não traz as penas respectivas de maneira isolada. (GOMES, 2008, p.121).

É de imensa dificuldade a aplicabilidade da Lei de Drogas, ainda que a mesma tenha qualificações diferentes para a figura do usuário e traficante, inclusive para o viciado, pois por possuírem características, com detalhes criteriosos, magistrados ainda não chegaram a uma convicção a respeito do tema, necessitando ser separados caso a caso. O fato de ter sido proibida a prisão em flagrante ao usuário, é mais um fator muito importante (HOURANI, 2019).

Em sede processual, acontece que, para provar a incidência do art. 33, é satisfatório que a acusação evidencie a ocorrência de algum dos verbos nucleares do tipo, não sendo necessária a constatação de qualquer finalidade específica. A constatação da traficância não se faz necessária. Terá a defesa que provar a finalidade exclusiva, o intento de aproveitar a droga para consumo pessoal, caso almeja buscar a desclassificação do tráfico para o consumo pessoal, se fracassar, a desclassificação não se opera (MASSON; MARÇAL, 2019).

Entre os dois delitos, a lei 11.343/2006 apresenta claramente o diferenciador em seu artigo 28, § 2º:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente

(BRASIL, 2006).

A introdução de tal diferenciador, no art. 28 e não no art. 33 colabora para que o crime de tráfico reste caracterizado com a mera constatação de qualquer dos núcleos do tipo. É o que menciona Nucci (2017), em um artigo publicado no livro *Leis Penais e Processuais Penais Comentadas*, relacionando o tema com o acúmulo extrapolado de presos no Brasil. A redação da lei para o referido autor é deficiente e deixa ao arbítrio do juiz um apreço extremamente subjetivo da situação do réu de usuário ou traficante.

Atinente aos crimes de drogas, no aspecto de se tratar de porte de drogas para uso pessoal ou para fins de tráfico, dentro do arcabouço processual penal brasileiro, na generalidade, para fins de favorecer o entendimento, é a polícia o órgão que faz a caracterização inicial. O representante do Ministério Público, posteriormente, providencia nova análise sequencial, mas a interpretação exclusivamente tornar-se-á inalterável a partir da deliberação extrema do juiz (BRASIL, 2020).

Constata-se, assim, que são critérios extremadamente subjetivos, cujo julgamento fica ao arbítrio da discricionariedade de agentes de segurança pública, órgãos do Ministério Público e Juízes (CARDOSO, 2019).

Assim, a distinção entre “traficantes” e “usuários”, com a privação de critérios rigorosamente predeterminados, é elaborada caso a caso, conforme imensa discricionariedade conferida a todos os agentes públicos operantes no processo de criminalização secundária, dos policiais que efetivam o flagrante e/ou a investigação criminal até o Judiciário, com colaboração, também, do Ministério Público (CARDOSO, 2019).

Neste contexto, a proposição de constituir, jurisprudencial ou legalmente, critérios quantitativos que admitam distinguir tráfico e consumo é transpassada pela perspicácia de que tal determinação possibilita facilitar essa graciosa distinção, de forma a abrandar quaisquer de seus subprodutos danosos, nomeadamente os equívocos judiciais, as prisões e acusações abusivas, assim como, a seletividade em que tal distinção constantemente se depara mergulhada (CARDOSO, 2019).

No entanto, Cardoso (2019) menciona que as prováveis consequências desfavoráveis resultantes da adoção de um diferenciador quantitativo decorrem da hipótese de que todos aqueles prendidos portando quantidade de drogas considerada superior ao limite jurisprudencial ficariam em princípio apontados como traficantes, em razão de que existiria presunção à vista disso, à proporção que, por se tratar de uma presunção concernente, que, conseqüentemente, é provável ser rebatida, coisa nenhuma asseguraria que aqueles surpreendidos com quantidades inferiores provavelmente seriam avaliados como simples usuários.

Para distinguir usuário de traficante de drogas, o magistrado beneficia de sua discricionariedade, levando em consideração que, em seu delineamento, a Lei nº 11.343/2006 não apresenta a quantidade de drogas necessárias para a definição de usuário ou traficante. Conseqüentemente, empregando os fundamentos subjetivos como, as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, a

conduta do réu, à natureza e à quantidade das substâncias apreendidas, o magistrado buscará o melhor recurso (XAVIER; FIGUEIREDO, 2021).

Ainda segundo Xavier e Figueiredo (2021), a hipótese ficando evidenciado, conseqüentemente, o Julgador adotará a disciplina jurídica preferencialmente apropriada e propícia para cada caso, e em seguida estabelecerá se a droga apreendida será para o consumo do réu ou negociação.

Aparentemente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não diverge da via trilhada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que, a inexistência de critérios objetivos para distinguir as hipóteses de usuário e de tráfico transfere enorme insegurança jurídica para os jurisdicionados no Brasil, tornando-se o encarceramento incessante de simples usuários, apontados pelos julgadores como traficantes por apreciação simplesmente subjetiva (COSTA, 2020).

A estrutura do sistema de justiça determina que a lei de drogas seja empregada e que os juízes determinam se ficou incontestável que os sujeitos suspeitos de tráfico o praticaram ou não, ainda que os modelos de resposta estatal ao delito de uso não tenham sido recebidos do modo esperado e que os critérios de distinção admitam um nível expressivo de discricionariedade aos agentes do sistema criminal para classificar sujeitos encarcerados com drogas (AZEREDO; XAVIER, 2019).

Fundamenta no fato de que o usuário encontre um amparo para mudar o comportamento diante da sociedade, que o propósito do legislador foi de caracterizar a conduta de consumo pessoal de drogas como crime. Independente de considerarmos se tratar de uma autolesão, não poderia o Estado permanecer imóvel, pois que o consumo de drogas por uma pessoa atinge, não só a família, mas toda a sociedade (RANGEL; BACILA, 2015).

Tipo penal que criminaliza o uso de drogas, o artigo 28, conforme Rangel e Bacila (2015), é norma em branco, pois que a lei não apresenta o que são “drogas”. É indispensável, diante disso, uma regulamentação pelo meio de uma portaria do Ministério da Saúde. Em seu anexo I, retrata a portaria 344, de 12 de maio de 1998, as espécies de substâncias proibidas pela legislação por serem classificadas como ilícitas. Deste modo, caracteriza-se um crime improvável, quando é detectada substância sem algum dos princípios ativos dispostos na Portaria.

É imprescindível, ademais, que a pretensão do agente seja meramente possuir a droga para seu consumo para acontecer o crime do artigo já referido, de maneira que na falta desse elemento o agente não seria considerado como simples consumidor, mas certamente como traficante.

Mediante os sinais apresentados pelo agente, nomeadamente o local aonde foi detido, a quantidade e a espécie da droga, a oitiva de testemunhas, e etc., que independentemente de representarem elementos altamente subjetivos, é possível identificá-lo. Há a possibilidade, exemplificando, que duas pessoas sejam detidas com a mesma quantidade de droga, uma com maconha e outra com ecstasy, a primeira é possível ser naturalmente classificada como consumidora e a segunda como traficante, isso em razão de que é mais acreditável que, para o

próprio consumo, uma única pessoa não consiga usar grandiosa quantidade de ecstasy. Isso, evidentemente, com todos os elementos do crime sendo analisados (RANGEL; BACILA, 2015).

Necessita ser analisado, ademais, se estamos perante a uma conduta que atinja o bem jurídico tutelado, da maneira que para um fato ocorrido que não possui a potencialidade de ocasionar ameaça à saúde pública, não seria correto aplicarmos qualquer penalidade.

Logo, de acordo com Rangel e Bacila (2015), seria inteiramente possível adotar o princípio da insignificância a uma pessoa que é surpreendida tentando adquirir um cigarro de maconha para uso próprio, ou é surpreendida experimentando maconha pela primeira vez. Recordando que isso necessita constantemente ser analisado simultaneamente com os demais vestígios do crime.

A respeito do assunto, Salo de Carvalho (2016) também se pronuncia, posicionando que “a quantidade inexpressiva de substância entorpecente não teria a potencialidade de produzir dependência física e/ou psíquica (elementar formal) ou de ofender o bem jurídico saúde pública tutelado na Lei de Drogas (elementar material)”. Independentemente se a porção da substância apreendida foi pequena ou não, O STJ e o STF, já se manifestaram pela impraticabilidade do princípio da insignificância no que se refere aos crimes de tráfico e uso de drogas.

Muitos argumentaram, com a instituição da lei em 2006, se existiu a descriminalização do porte de drogas, no entanto, uma vez que sua especificação está assentada no capítulo “dos crimes”, essa alegação, não procede. Se existiu a despenalização do mencionado crime, foi mais uma indagação, o que novamente não vingou, considerando que existem penas como decorrência da ação criminosa, só que não são penas privativas de liberdade. O terceiro posicionamento julgou a conduta criminosa, onde existe a definição de uma pena que não exige a prisão. Assim, o posicionamento da “descarcerização”, foi estabelecido. Independentemente de o Supremo Tribunal Federal ter adotado a derradeira corrente, a própria foi denominada de “despenalização” (SANTANA, 2018).

Referente ao crime do artigo 33, a nova Lei de Drogas repetiu os 18 verbos originados na lei antecedente. Tal crime também atinge a ordem jurídica e, requer complemento da Portaria 344, do Ministério da Saúde, identicamente ao crime do artigo 28. A especificação dessas condutas possui o atributo de apontar os perigos que tais drogas proibidas podem ocasionar não somente para um sujeito, mas também para toda a sociedade, que padeceria com as implicações do tráfico de drogas (RANGEL; BACILA, 2015).

O sistema de quantificação judicial, é empregado no Brasil, de tal maneira que o juiz conseguirá enquadrar a conduta como tráfico, por meio de análise dos elementos trazidos pelo caso. Frequentemente, pode ocorrer facilmente uma falha de enquadramento quando a circunstância é de complicada apuração, sendo o traficante considerado como consumidor para uso pessoal, conseqüentemente, terá uma pena muito leve admitindo que o mesmo prossiga seu “trabalho” (SANTANA, 2018).

Em conformidade com Clóvis Alberto Volpe Filho (2006), trazidos pelo artigo 33 da nova lei, antigo artigo 12 da Lei 6.368/76, não são todos os 18 verbos, que necessitam ser classificados como tráfico. Exclusivamente na ocasião em que existir a desígnio do comércio, há possibilidade de uma conduta ser enquadrada como tráfico, considerando que o termo “tráfico” exprime comércio ou negócio. Deste modo, não deve ser classificado como traficante, um indivíduo que é surpreendido oferecendo uma substância ilícita, de forma gratuita, considerando que não existiu o intento de comércio, mesmo sua conduta estando comprometidas por um dos núcleos verbais do artigo. Ainda que o autor apresente tal apreciação, não é isso que observamos na jurisprudência, de maneira que é suficiente que o indivíduo empreenda um dos comportamentos antevistos no tipo penal para que esteja qualificado o crime, de modo que sua visão é minoritária.

O intento do legislador ao tipificar a conduta de tráfico de drogas, conforme conceito de Fernando Capez (2017) foi procurar resguardar a sociedade de um estrago real ocasionado pelo comércio de drogas.

Nessa situação, podemos considerar que vai depender da análise dos elementos do episódio real, o enquadramento, ou não, do agente como traficante ou usuário, sendo frágil a linha que permite distinguir certamente um portador de drogas para consumo próprio de um traficante (SANTANA, 2018).

Em determinados casos, os tribunais admitem a dificuldade em diferenciar, o simples usuário do traficante, visto a linha frágil que envolve os dois agentes, o que muitas ocasiões podem ocasionar certa insegurança jurídica. Em um dos seus acórdãos, a sexta turma do STJ classificou a questão como problemática:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) – e que continua na legislação atual. 2. A concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais. 3. Em nenhum momento, o acusado foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros. Também não há nenhuma referência a prévio monitoramento de suas atividades. Ainda, o agravado, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes. 4. A apreensão de apenas 3,65 g de crack e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela absolvição do acusado – já proclamada em primeiro grau – não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento, de fato, vedado em recurso especial. O caso em análise,

diversamente, demanda apenas a reavaliação de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Não há falar, portanto, em incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 974.589/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) (BRASIL, 2017). O episódio que teve grande influência na decisão da sexta turma, que preferiu por indultar o réu, a inexistência de prévio acompanhamento. No entanto, em outro episódio, a quinta turma manteve o sujeito preso posteriormente apreciação dos elementos subjetivos do episódio real:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Quanto à alegação de excesso de prazo para a homologação da prisão em flagrante do paciente, verifica-se, do acórdão impugnado, que a prisão em flagrante teria ocorrido em 19/1/2017 (quinta-feira) e a decisão que o homologou e decretou a custódia provisória do paciente foi proferida em 23/1/2017 (segunda-feira). Eventual retardo na remessa dos autos e na decisão do juiz não possui, por si só, o condão de anular a prisão cautelar do paciente, sobretudo quando eventual irregularidade teria sido sanada, estando superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. No caso dos autos, o paciente, funcionário do Fórum de Juiz de Fora, foi preso em flagrante, após investigação policial de que seria traficante de entorpecentes com elevado grau de pureza, a usuários de alta renda. Em sua residência, foram apreendidos 14,90 gramas de maconha, 2,61 gramas de haxixe e 21,27 gramas de cocaína. No seu trabalho, foram encontrados 153,79 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão. Tais circunstâncias justificam sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 393.471/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) (BRASIL, 2017).

Para distinguir o usuário do traficante, a terceira turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal discorreu sobre a obrigação de apreciação dos elementos subjetivos:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE CRACK. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA.

DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Para se distinguir o usuário do traficante, deve-se levar em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como lugar e horário em que o agente foi surpreendido levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância apreendida, dentre outros. 2. Na espécie, a situação flagrancial corroborada pela exorbitante quantidade de crack apreendidas na residência do acusado, acondicionadas em formatação mercantil, permitem concluir pela destinação ilícita dos entorpecentes. 3. A redução da pena em razão de atenuante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com o aumento efetivado na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1089515, 20160111133274APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNICIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 294/298) (BRASIL, 2018).

Por carência de elementos que comprovem o comércio de drogas, a segunda turma do TJDFT preferiu absolver a ré, empregando, deste modo, o *in dubio pro reo*:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO. 1. A anterior prisão de um possível traficante de drogas no interior da residência da ré motivou a realização de campanhas policiais no local; entretanto, a simples abordagem de um usuário com duas porções de crack, saindo da casa da ré, não comprova a prática de vendas de drogas por parte dela. 2. Os policiais não presenciaram atos de traficância, o usuário afirmou ter adquirido o entorpecente em outro local e a ré justificou que ele ali esteve apenas para convidá-la para consumirem juntos a droga, proposta que declinou por estar na presença de seus filhos. Vistoriada a casa, nada foi encontrado que infirmasse a versão do usuário e da ré e comprovasse a prática de venda de drogas por parte dela. 3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria delitiva imputada à ré, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “*in dubio pro reo*”. 4. Recurso provido. (Acórdão n.1081620, 20160110154739APR, Relator: SILVANO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 16/03/2018. Pág.: 171/185) (BRASIL, 2018).

Fica claro, perante o exposto, que entre o crime do artigo 28 e o crime do artigo 33 da Lei 11.343, não existe uma solução apropriada para o problema de deficiência de fatores de distinção. Deste modo, na apreciação do acontecimento real, os julgadores procuram elementos apropriados para permitir um julgamento equitativo e lógico.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o surgimento da Lei 11.343/06, trazendo como bem jurídico tutelado, a saúde pública, o legislador, além da saúde do próprio usuário, atentou em preservar, a saúde da sociedade de

maneira unânime.

O usuário é distinguido do traficante de drogas pela disponibilidade de dois sistemas, sendo a quantificação legal, isto é, o texto legal de fato, e a quantificação judicial, que faz menção ao ponto de vista do próprio órgão julgador.

O legislador constituiu medidas para comparações a serem empregados conjuntamente, com o intuito de permitir uma diferenciação entre a figura do usuário e do traficante de drogas, quais sejam além da conduta e dos antecedentes do agente, à natureza e à quantidade da substância apreendida, o local e às condições em que se desenvolveu a ação e às circunstâncias sociais e pessoais.

Todavia, pretendendo uma melhor precisão no momento de classificar a conduta do agente transgressor, os tribunais passaram a adotar critérios próprios, considerando a vulnerabilidade dos critérios supra referido.

É perceptível, porém, que, mesmo assim, impedindo uma aplicação equitativa dos dispositivos legais relacionados ao episódio real, não existe uma forma concreta e precisa apta a definir se o dolo do agente tem como finalidade o uso próprio, ou à traficância.

Devido a legislação não estipular a quantidade específica de substância para a distinção entre uso e tráfico, torna-se uma das notáveis complicações no que se refere a presente pesquisa.

Primeiramente, tal distinção, fica a critério da Autoridade Policial, que conduz a fase inquisitorial, e, seguidamente, a discricionariedade do órgão julgador. Portanto, compete, inicialmente, ao policial, determinar qual indivíduo será enquadrado em qual tipo penal, no momento em que um indivíduo é surpreendido, portando 10 gramas de maconha, e um segundo indivíduo, 10 quilos.

Relevante considerar, que abre espaço para discricionariedade a impossibilidade de definição sólida no caso de usuário ou traficante de drogas, no momento da execução da lei, concebendo probabilidade de que traficantes, na carência de critérios objetivos, possam ser enquadrados como usuários, e vice-versa, tendo como resultado, a seletividade penal.

A respeito do usuário de drogas, certificou-se que se trata de uma questão diretamente conectada a saúde pública, e que, constitucionalmente alegando, é um dever de o Estado assegurar-la a todos os cidadãos, sem restrição, além da previsão legal determinada pelo art. 28 da Lei 11.343/03 e sua tipificação.

Crime equiparado a hediondo, relativamente a figura do traficante de drogas, verificou-se que sua penalização, é mais intensa e grave em relação a do usuário, e que, são vários os tipos penais que caracterizam sua conduta.

Para classificar o delito a partir de uma realidade concreta, ainda que a lei consinta ao juiz uma grande maleabilidade, a realidade é que, pode levar o agente do fato à rígidas consequências estabelecidas pelo sistema penal, na hipótese de uma análise inadequada (ou obscura) de algum de seus aspectos. A discrepância, nessa circunstância, é imensa: numa extremidade se tem o recolhimento à prisão (para o traficante), enquanto na outra se tem a despenalização da infração (para o usuário).

O critério do livre convencimento motivado, aplicado pelo modelo processual penal brasileiro, no instante de analisar uma evidência, oferece certa liberdade, para o juiz, mas não o isenta de apreciar todo o contexto comprovador a procura da verdade real, nem sequer de justificar sua decisão.

Apesar da vontade da sociedade que o crime de tráfico de drogas seja combatido rigorosamente, independente do meio de prova presente em cada caso, a condenação do criminoso necessita ser enunciada com embasamento em um conjunto comprobatório convencedor, seja filmagem, seja a apreensão de balança para quantificar a droga, ou simplesmente a narrativa dos agentes policiais que realizaram a prisão, a deliberação deve comprovar que verdadeiramente não se trata de um simples usuário de drogas e sim de um traficante.

Concluiu-se, contudo, ser improvável, uma diferenciação precisa, entre a droga que se destina a uso próprio, daquela destinada à traficância. Ainda que existam entendimentos jurisprudências e dispositivos legais que auxiliam na decisão do magistrado, não há de se falar em uma legislação clara e correta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCANFÔR, Bruna Barbosa de Oliveira. **A Descriminalização do Uso de Drogas: Uma abordagem de Saúde Pública**. II GESMAD. Brasília, 2015.

ANDREUCCI, Ricardo Antonio. **Legislação penal especial**. 12. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2017.

ARRUDA, Samuel Miranda. **Drogas: Aspectos Penais e Processuais Penais (Lei 11.343/2006)**. São Paulo: Método, 2007.

AZEREDO, Felipe Francisco Peixoto; XAVIER, José Roberto Franco. **O Discurso Judicial sobre o Tráfico e uso de drogas: uma análise das sentenças do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro**. Revista de Estudos Empíricos em Direito Brazilian Journal of Empirical Legal Studies. vol. 6, nº 3, dez 2019, p. 140-172.

BOTELHO, Alexandre. **Anais do II Congresso de Direito Unisul – SC, 2017**. 264 p. Anais (congresso) – Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis/Palhoça, 2017.

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 dez. 2021.

BRASIL, **Legislação Informatizada – DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940** –

Publicação Original. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940412868-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acessado em: 14 abr. 2022.

BRASIL, **Lei nº 11.343, 23 de agosto de 2006**. Disponível em

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/11343.htm. Acesso em: 06 dez. 2021.

BRASIL, Ministério da Cidadania. Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. **11 perguntas para você conhecer a legislação sobre drogas no Brasil** – Florianópolis : SEAD/UFSC, 2020.

BRASIL, Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. **Pensando o Direito – Tráfico de Drogas e Constituição**. Brasília: 2009. Disponível em:

https://www.justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa/pensando-odireito/publicacoes/anexos/01pensando_direito.pdf. Acesso em: 20 jan. 2022.

BRASIL, **STJ – HC: 471022 SP 2018/0250671-4**, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 13/12/2018.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Regimental no Recurso Especial. AgRg no Aresp 974.589/MG**. Agravante: Ministério Público Federal. Agravado: Paulo Henrique da Silva. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz. Brasília, 12 de setembro de 2017. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=7652903&num_registro=201602287334&data=20170922&tipo=5&formato=PDF> . Acesso em: 10 jan. 2022.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. **Habeas Corpus. HC 393.471/MG**. Impetrante: Jessica Cristina Rodrigues da Silva. Impetrado: Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Brasília, 20 de junho de 2017. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=74000008&num_registro=201700658578&data=20170628&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 05 jan. 2022.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus 127.986**. STF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03 de maio de 2015. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/>> sob o número 8420948. Acesso em 10 jan. 2022.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. **Apelação. Acórdão n. 1081620**. Relator: Silvanio Barbosa dos Santos. Brasília, 08 de março de 2018. Disponível em:

<<https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj>>. Acesso em: 03 jan. 2022.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. **Apelação. Acórdão n. 1089515**. Relator: Jesuino Rissato. Brasília, 12 de abril de 2018. Disponível em:

<<https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj>>. Acesso em: 06 jan. 2022.

CAMPOS, Marcelo da Silveira. **Drogas e justiça criminal em São Paulo: Conversações. Sistema Penal e Violência**. v. 5, n. 1, p. 120-132, jan/jul, 2013.

CAMPOS, Vanessa Correia. **O usuário e traficante na Lei 11.346/2006: uma análise sobre os critérios distintivos**. Monografia (Graduação, Direito) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Direito Penal: Legislação Especial**. 12. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2017.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Direito Penal, v. 4: Legislação Penal Especial**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

CARDOSO, Luiz Eduardo dias. **A distinção quantitativa entre traficantes e usuários de drogas – Consultor Penal**. 2019. <https://consultorpenal.com.br/criterio-quantitativotraficantes-usuarios-drogas/> Acessado em: 11 nov. 2021.

CARVALHO, Ivanildo da Silva. **Crítérios de distinção entre os crimes de tráfico de drogas e porte de drogas para uso próprio: Um estudo bibliográfico baseado nos artigos 28 e 30 da Lei 11.343/2006**. Faculdade Evangélica de Rubiataba. Rubiataba/GO.2018.

CARVALHO, Salo de. **A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06 – 5. ed. ampl. e atual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CARVALHO, Salo de. **A política criminal de drogas no Brasil – Estudo criminológico e dogmático da lei 11.343/06 – 8. ed. rev., atual. e ampl.** – São Paulo: Saraiva, 2016.

CORDEIRO, Daniel Ruann de Mendonça. **A Subjetividade trazida pela LEI 11.343/06 e suas provenientes injustiças dentro da esfera processual penal: Um estudo sobre a seletividade penal na definição entre usuários e traficantes dentro do procedimento comum**. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, 2020.

COSTA, Julia de Almeida Gomes. **Crime de tráfico de drogas no Brasil: Análise jurisprudencial e legislativa dos critérios de enquadramento**. Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Brasília, 2020.

COSTA, Raphael Prado Meira; MARCELINO, Heitor Felipe Ramineli. **Estudo sobre as obscuridades presentes nos critérios de distinção entre usuário e traficante de drogas a luz da Lei 11.343/06.** ETIC 2017 – Encontro de Iniciação Científica ISSN 21-76-8498.

<http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/6297/5998>.

FALEIRO, Laura Chagas. **Lei de Drogas e efeitos que podem gerar a descriminalização do usuário: qual o bem jurídico tutelado pela lei?** Universidade LaSalle – Canoas, 2021.

FONSECA, Luis Gustavo; VIEIRA, Tiago Vidal. **A (IN) Constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06: uma análise sob o enfoque dos princípios constitucionais.** 5º Simpósio de Sustentabilidade e Contemporaneidade nas Ciências Sociais – 21, 22 e 23 de junho de 2017.

GOMES, Luiz Flávio. *et al.* **Lei de drogas comentada: artigo por artigo: Lei 11.343, de 23.08.2006.** 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

GOMES, Luiz Flávio. **Lei Penal em Branco.** 18 de set. de 2015. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=7ogQpo0vnyQ>> . Acesso em 20 dez. 2021.

HOURANI, Hector Nagib. **Usuário e Traficante: meio de controle social de adolescentes e acusados em conflitos com a lei.** UniEVANGÉLICA. ANÁPOLIS – 2019.

INSTITUTO IGARAPÉ. **Nota técnica.** 2015. Site da internet. Disponível em: <<https://igarape.org.br/criterios-objetivos-de-distincao-entre-usuarios-e-trafficantes-de-drogascenarios-para-o-brasil/>> Acesso em 20 dez 2021.

LEITE, Milena Godinho Paiva. **Análise crítica da figura do usuário/traficante de acordo com a lei de drogas.** UniLavras – Lavras-MG, 2021.

LIMA, Renato Brasileiro de. **Legislação criminal especial comentada.** volume único – 5ª ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2017.

MANENTE, Matheus Willian. **Tráfico ilegal e porte de drogas para consumo próprio na LEI 11.343/06: A identidade de condutas entre os delitos.** CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | UNICEUB. Brasília. 2014.

MARCÃO, Renato. **Tóxicos: Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006: nova lei de drogas** – 6ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2009.

MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. **Lei de drogas: aspectos penais e processuais.** Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019.

MENDONÇA, Andrey Borges de; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. **Lei de drogas comentada: artigo por artigo**. 3. ed. Rio de Janeiro: Método, 2012. p. 21 e 22.

NASCIMENTO, Andrielly Carmo Souza. **DROGAS: o papel estatal em relação ao usuário e ao traficante e as alternativas de política criminal no direito comparado**. UniEVANGÉLICA. Anápolis – 2019.

NASCIMENTO, Daniela Araújo dos Santos. **O usuário e o traficante na Lei nº 11.343/2006. Reflexões críticas sobre os aspectos diferenciadores**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 2775, 5 fev. 2011. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/18435>>. Acesso em: 23 dez. 2021.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Leis penais e processuais penais comentadas**. 5 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2010.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Leis penais e processuais penais comentadas**. v. 1. 10. Ed: Rio de Janeiro: Forense, 2017.

NOGUEIRA JUNIOR, Gilson Corrêa. **Aspectos Jurídicos do Porte de Drogas para Consumo Pessoal e a Descriminalização do Usuário**. UNIRV. Caiapônia-GO – 2020.

PEREIRA, Rafael Nogueira Botrel. **Traficante ou Usuário: Os critérios de distinção entre as figuras do crime de posse de drogas para uso pessoal e do crime de tráfico de drogas**. UNILAVRAS. Lavras/MG. 2020.

RANGEL, Paulo; BACILA, Carlos Roberto. **Lei de Drogas: comentários penais e processuais**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

SANTANA, Sarah Skaf Nacfur. **O Julgamento do crime de tráfico de drogas: Análise dos meios de provas utilizados para a fundamentação de uma condenação**. UniCEUB. Brasília – DF. 2018.

VIEIRA, João. **O magistrado e a lei antitóxicos**. 2. ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

VILAR LINS, Emmanuela. **A nova lei de drogas (lei n. 11.343/06) e o usuário: A emergência de uma política pautada na prevenção, na redução de danos, na assistência e na reinserção social**. p. 08. Salvador: 2007.

VOLPE FILHO, Clovis Alberto. **Considerações pontuais sobre a nova Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/2006)**. set. 2006. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2868/Consideracoes-pontuais-sobre-a-nova-LeiAntidrogas-Lei-no-11343-2006>. Acessado em: 20 dez. 2021.

XAVIER, Irenice Teixeira Trolese; FIGUEIREDO, Tassiany. **A discricionariedade do julgador para diferenciar traficante de usuário**. Disponível em: <https://jus.com.br/imprimir/53842/a-discricionariedade-do-julgador-para-diferenciartraficante-de-usuario>. Acessado: 19 nov. 2021.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual de Direito Penal Brasileiro**. volume 1: Parte Geral, 9. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

AGRADECIMENTO

Dedico este trabalho a Deus por alargar minhas fronteiras oportunizando-me acesso ao conhecimento e em consequência meu crescimento.

A escrita de uma monografia é um grande desafio acadêmico que dá desfecho a uma trajetória universitária que não seria possível de se percorrer sozinho.

Foram anos de aprendizado, desafios, alegrias, onde adquiri conhecimento que influenciaram no meu crescimento como ser humano e como estudante de Direito, essa jornada ficará marcada, e será pra sempre lembrada com muito carinho.

Agradeço, primeiramente, a Deus, causa primordial de todas as coisas que me concedeu as bênçãos e saúde para poder comemorar este momento tão esperado.

Tenho enorme gratidão aos meus pais, Claudinei e Carminha, que foram os responsáveis por me dar o apoio necessário e permitiram que eu pudesse chegar neste momento único em minha vida, muito obrigado por tudo.

Gratidão ao professor Patrick que aceitou me orientar neste projeto tão importante da vida acadêmica e por ter colaborado e me instruído neste trabalho.

Ademais, agradeço de coração a instituição de ensino UNICERRADO, em especial aos queridos mestres e funcionários, por me proporcionarem essa experiência durante esses cinco anos.

A todos vocês dedico essa conquista com o mais profundo amor e gratidão

“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto.” (Ruy Barbosa, 1849-1923).

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »